

“MENGENAL ANTROPOLOGI ”

Isabella Rosalini

Email : 2010128320008@mhs.ulm.ac.id

***Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin***

Abstrak

Mengenal tentang apa antropologi yang sebenarnya. Salah satu ilmu yang mengkaji tentang manusia dengan sudut pandang, analisis dan juga dari sudut cara berpikir dan pola berperilaku atau bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Perkenalan ini mencakup tentang ruang lingkup, pendekatan menyeluruh, hal-hal yang ingin diketahui dalam antropologi dan bagian-bagian lainnya yang tercakup dalam kajian Antropologi Budaya. Manusia cenderung bergabung dalam suatu kesatuan, baik kesatuan kecil maupun kesatuan besar. Seperti bangsa ataupun suku bangsa. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau kemudian muncul penyebutan antropologi sebagai “ilmu bangsa-bangsa”. Jadi seorang ahli antropologi mempelajari ciri-ciri fisik nenek moyang manusia dalam masa prasejarah, yang lain meneliti efek-efek biologis dari lingkungan terhadap penduduk dalam waktu tertentu dan yang lain lagi mempelajari interelasi di antara faktor-faktor kebudayaan. Walaupun para ahli antropologi tertentu memilih spesialis dalam suatu cabang atau suatu bidang khusus namun disiplin antropologi tetap mempertahankan orientasi yang menyeluruh dalam arti bahwa bidang-bidang spesialisasi itu secara keseluruhan melingkupi berbagai segi dari keberadaan manusia, pada masa lalu dan sekarang, yang bersifat sederhana maupun rumit.

PENDAHULUAN

Secara umum memperkenalkan antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia. Disinggung bahwa sifat khas yang membedakan antara antropologi dari disiplin yang lain yang juga mempelajari manusia, adalah bahwa ilmu ini mempunyai perhatian terhadap manusia yang mendiami tempat manapun dari bumi ini dan yang pernah hidup pada jaman manapun.

Suatu cara pendekatan yang khas bagi antropologi adalah apa yang dinamakan pendekatan menyeluruh (*holistic approach*) terhadap manusia, artinya yang dipelajari bukanlah beberapa segi tertentu dari kehidupan manusia, seperti segi politik, segi ekonomi. Dalam pendekatan antropologi dipelajari dan saling dikaitkan semua aspek dari pengalaman manusia.

Banyak ilmu yang mengkaji tentang manusia, masing-masing dengan sudut pandang dan analisisnya. Salah satu ilmu yang mempelajari manusia dari sudut cara berpikir dan pola berperilaku adalah antropologi (sering juga disebut antropologi fisik dan antropologi budaya). Manusia cenderung bergabung dalam suatu kesatuan, baik kesatuan kecil maupun kesatuan besar. Seperti bangsa ataupun suku bangsa. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau kemudian muncul openyebutan antropologi sebagai “ilmu bangsa-bangsa”.

Sebagai bagian dari ilmu sosial, antropologi lahir setelah ilmu-ilmu alam berkembang pesat, baik dari perspektif, paradigma, pendekatan maupun metodologinya. Di dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, perkembangannya sangat pesat. Hal ini seiring dengan penaklukan berbagai negeri lain diluar negara Eropa, seperti Asia, Amerika dan Afrika. Dengan demikian, untuk menapaki perkembangan seperti itu, banyak ahli beranggapan bahwa antropologi memiliki bias imperialisme Eropa pada sekitar awal abad ke – 16 sampai abad ke – 20.

PEMBAHASAN

Apa Itu Antropologi

Secara harfiah dalam Bahasa Yunani kata antropos berarti manusia dan logos berarti “studi” jadi antropologi merupakan suatu disiplin yang berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya tentang umat manusia. Antropologi menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari cara berpikir dan pola berperilaku manusia. Antropologi juga mengkaji mengenai perkembangan akan pola kemanusiaan.

Antropologi Fisik (Physical Anthropology)

Mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuhnya sehingga disebut juga sebagai Antropo-biologi. Antropologi fisik mengkaji asal usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh, dan kelompok manusia (yang lazim disebut ras) berkembang menjadi dua bagian besar, yaitu studi tentang manusia, sebagai hasil proses evolusi dan studi serta analisis penduduk. Kedua bagian besar ini sama-sama menuju pada arah kajian manusia dan perkembangan sosial dalam konteks pergaulan masyarakat.

Antropologi Budaya

Mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tingkah laku dan cara berpikirnya. Antropologi budaya yang merupakan cabang dari antropologi menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. Telaahnya menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluriannya semata-mata, melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagian terbesar kajiannya dilakukan secara perbandingan dengan cara pengamatan, penulisan, dan pemahaman kebudayaan dalam masyarakat manusia termasuk didalamnya perilaku hukum.

Pendekatan Menyeluruh

Suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi ialah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. ; kaum ahli antropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia. Mereka juga mempelajari semua aspek daripada pengalaman-pengalaman manusia. Misalnya, dalam menulis tentang suatu kelompok manusia. Seorang ahli antropologi mungkin juga menggambarkan suatu bagian sejarah daerah manusia itu, lingkungan hidup, cara kehidupan keluarga, pola pemukiman , sistem politik dan ekonomi, agama, gaya kesenian dan berpakaian, segi-segi umum Bahasa dan sebagainya.

Pada waktu lalu pendekatan menyeluruh itu diterapkan oleh kebanyakan ahli-ahli antropologi . Di masa sekarang , seperti juga dalam banyak disiplin yang lain ada kecenderungan kearah spesialisasi peneltiain sebagai ssuatu tanda daripada meningkatnya ilmu pengetahuan. Jadi seorang ahli antropologi meempelajari ciri-ciri fisik nenek moyang manusia dalam masa prasejarah, yang lain meneliti efek-efek biologis dari lingkungan terhadap penduduk dalam waktu tertentu dan yang lain lagi mempelajari interelansi di antara faktor-faktor kebudayaan. Walaupun para ahli antropologi tertentu memilih spesialis dalam suatu cabang atau suatu bidang khusus namun disiplin antropologi tetap mempertahankan orientasi yang menyeluruh dalam arti bahwa bidang - bidang spesialisme itu secara keseluruhan melikiskan berbagai segi dari keneradaan manusia, pada masa lalu dan sekarang, yang bersifat sederhana maupun rumit.

Ruang Lingkup Antropologi

Biasanya orang menganggap para ahli antropologi sebagai penjelajah pelosok-pelosok dunia yang belum dikenal untuk mempelajari bangsa-bangsa yang asing sebagai orang yang menggali permukaan bumi untuk menemukan sisa-sisa fosil atau alat-alat dan periuk-periuk yang dipergunakan oleh manusia yang hidup pada suatu masa yang demikian jauh jaraknya dari masa kini sehingga mrengaburkan khayalan manusia. Pandangan-pandangan tersebut

walaupun jelas merupakan stereotip memang menjelaskan bahwa ilmu antropologi berbeda dari disiplin-disiplin lain tentang manusia : Ilmu antropologi lebih luas ruang lingkungannya.

Ilmu tersebut memang dimaksudkan sebagai ilmu yang khusus dan langsung menyoroti segala jenis manusia (tidak hanya bangsa tetangga saja) dan manusia dalam semua zaman diperhatikannya. Mulai dengan jenis manusia yang muncul lebih sari sejuta tahun yang lalu dan ditelusurinya perkembangan zaman sekarang. Jadi, para ahli antropologi berusaha memperluas ilmu yang mendalami tentang manusia, melalui pendekatan pertandingan maupun pendekatan historis terhadap kebudayaan di seluruh dunia. Setiap bagian dari dunia yang pernah didiami oleh manusia menarik perhatian para ahli antropologi.

Memang para ahli antropologi pada waktu lalu tidak demikian luas dan komprehensif dalam bidang perhatiannya, dibandingkan dengan zaman sekarang ini, pendalaman mengenai peradaban negara-negara Barat serta serta perhatian tentang masyarakat kompleks dengan sejarahnya yang sudah tercatat, diserahkan kepada disiplin yang lajn. Berlainan halnya pada waktu akhir-akhir ini, pembagian pekerjaan secara umum antara disiplin mulai lenyap. Sekarang sapat juga ditemukan ahli antropologi yang sedang bekerja. Baik didesa-desa yang primitif maupun kota-kota industri.

Perkembangan Antropologi

Menurut perkembangan sejarah, antropologi mengalami perkembangan dari satu episode aliran lain atau dari satu perspektif ke perspektif lainnya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, selalu tidak berangkat dari ranah kosong, tetapi kelanjutannya dari perkembangan sebelumnya, apakah dalam bentuknya melanjutkan tradisi yang sudah ada, menolak dan menemukan sesuatu yang baru. Antropologi sebagai suatu bidang atau disiplin di dalam ilmu sosial juga mengalami proses serupa dengan ilmu-ilmu sosial lainnya bahkan ilmu-ilmu alam.

Sebagai disiplin ilmu yang mandiri, antropologi mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Salah seorang yang mengembangkan perspektif ini ialah Edward Burnett Taylor (1832 – 1917), penulis buku *Primitive Culture*. Ia merupakan penemu teori animisme yang merupakan teori awal mengenai agama sebagai gejala kebudayaan. Nama lain yang terkenal ialah James George Frazer (1854 -1941) yang menghasilkan teori magi melalui karya klasik *The Golden Bough*, selain ada nama RR. Marett yang menemukan teori dinamisme dan ada Andrew Lang yang menemukan teori dewa tertinggi.

Dalam perspektif aliran antropologi yang tertua ini, kebudayaan adalah sebagai sistem yang berupa gagasan, kelakuan dan hasil kelakuan yang mencakup tiga hal, yaitu kebudayaan sebagai sistem gagasan, kebudayaan sebagai sistem kelakuan dan kebudayaan sebagai hasil kelakuan. Dalam kata yang sederhana kebudayaan ialah hasil cipta, rasa, karsa manusia.

Perkembangan pun akan terus berlangsung. Demikian pula perspektif dan paradigma antropologi juga akan terus berkembang, akan tetapi dengan mengenal paradigma-paradigma atau perspektif yang sudah ada diharapkan akan dapat ditentukan pilihan pada tataran apa, problema konseptual dan empiris macam apa, dan bagaimana berbagai problema tersebut dapat didekati. Dengan demikian, kiranya akan dapat banyak pilihan yang leluasa, dan dapat dipilih mana yang relevan dengan kajian itu dan bagaimana ilmu itu bisa berkembang.

KESIMPULAN

Antropologi menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari cara berpikir dan pola berperilaku manusia. Antropologi juga mengkaji mengenai perkembangan akan pola kemanusiaan. Sebagai bagian dari ilmu sosial, antropologi lahir setelah ilmu-ilmu alam berkembang pesat, baik dari perspektif, paradigma, pendekatan maupun metodologinya. Di dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, perkembangannya sangat pesat. Hal ini seiring dengan penaklukan berbagai negeri lain diluar negara Eropa, seperti Asia, Amerika dan Afrika. Dengan demikian, untuk menapaki perkembangan seperti itu, banyak ahli beranggapan bahwa antropologi memiliki bias imperialisme Eropa pada sekitar awal abad ke-16 sampai abad ke-20.

DAFTAR PUSTAKA

Ihromi, T. O. (Ed.). (1999). Pokok-pokok antropologi budaya. Yayasan Obor Indonesia.

**Jumriani, J., Mutiani, M., Putra, M. A. H., Syaharuddin, S., & Abbas, E. W. (2021).
The Urgency of Local Wisdom Content in Social Studies Learning: Literature Review.
The Innovation of Social Studies Journal, 2(2), 103-109.**

Katuuk, C. (2021). Antropologi.

Simanjuntak, G. P. (2021). Antropologi Budaya.

**Sutardi, T. (2007). Antropologi: Mengungkap keragaman budaya. PT Grafindo Media
Pratama.**

Syam, N. (2007). Madzhab-Madzhab Antropologi. LKIS PELANGI AKSARA.

Wiranata, I. G. A., & SH, M. (2011). Antropologi budaya. Citra Aditya Bakti.